

2. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesor: FélixV

Parte Uno.

A continuación, por favor indique lo que para usted significa ser maestro. Qué aspectos deben ser importantes en este rol docente y cuáles son las cualidades indispensable para ser un buen profesor.

R: Ser maestro tiene varios significados pero el más importante, para mí, se relaciona con la más antigua y quizá la acción, comportamiento más importante del humano ya que el aprendizaje y la enseñanza desde el momento que la madre tiene en su vientre a su hijo le transmite aprendizajes codificados en el ADN y en su relación intrapersonal; y desde que nacemos estamos en ese constante evolutivo e instintivo aprendizaje, y el modelo de enseñanza es el de madre a hijo, padre – hijo. Por eso la profesión docente es la más importante porque siempre está inmersa en nuestras vivencias sociales y personales, el cual nos permite adaptarnos a situaciones y experiencias con el fin de solucionar, mejorar, perfeccionar problemas o situaciones de vida que requieren de procesos complejos de pensamiento y de dinamismo fisiológico.

Las cualidades que debe tener un maestro es que debe ser una persona integral, con valores y sensibilidad empática a su vez tener una personalidad con carácter basada en la disciplina, antes que nada ser siempre humilde y sencillo para darse a conocer con sus semejantes en un ambiente siempre cordial, ameno y familiar. El docente sirve de guía para orientar a quien lo requiera en la senda del saber hacer y todas estas facetas se viven desde el núcleo familiar a las esferas sociales de nuestro entorno.

Parte dos.

Nombre de la persona que realiza la lectura: Javier Hernando Sandoval Bettin

Universidad en la que estudia o estudio: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y precepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1	Vamos a compartir parte de lo que ha sido este recorrido. Inicialmente, una vez finalizados los estudios de bachillerato, desafortunadamente no me fue posible ingresar directamente a la universidad por circunstancias, motivaciones, economía.	1. Llama la atención que el docente alude desde que empieza el relato sobre sus situaciones adversas y complicadas.
2		
3		
4		
5		
6	Fue completamente difícil. Me demoré cuatro años para iniciar la universidad. Cuando inicié la universidad ya tenía mi compromiso, ya estaba mi esposa, ya venía en camino mi hijo. Pero ese inicio del ejercicio de empezar la licenciatura se dio precisamente por esas condiciones. Trabajé mucho tiempo en fábricas, mucho tiempo en lugares muy cerrados. Eso como que no era de mi agrado totalmente. Entonces de pronto estudiar una ingeniería o estudiar no era así como lo que yo pretendía porque seguiría manteniendo esas estructuras cerradas, esos	6. Pese a que sortio estas necesidades y ya tenía establecida una familia el profesor se enfoco en salir adelante
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

14	lugares cerrados donde apenas uno sale de su casa amaneciendo y llega	como es la constante
15	a su casa anocheciendo. Entonces esos lugares no me fueron	en en el colombiano
16	satisfactorios.	tradicional.
17		
18	Busqué otras condiciones diferentes y en el camino de esa búsqueda me	16. Se encuentra con
19	encontré con una pequeña experiencia donde me dieron la opción de	un gusto que no
20	enseñarles a niños de primaria. Empecé como en esos pinitos. Ven, es	esperaba y era la
21	bachiller pero se le me diría hacer unas jornadas de primaria. Empecé	vivencia escolar con
22	con unos pinitos así como extra trabajo. Y me quedó gustando, me quedó	chicos de segundo
23	gustando. Empecé con un segundo de primaria, me quedó gustando.	de primaria y decide
24		que es un buen punto
25	Claro, obviamente no era un colegio grande, era un colegio pequeñito de	de partida en la
26	garaje por decirlo así. Pero eso como que me dio alternativas, conocí	docencia siendo
27	historias de vida de los niños y esas historias de vida fueron las que me	profesor de
28	indicaron, como bueno por aquí es que es el asunto, por aquí es que es	bachillerato, le
29	porque se empiezan a tejer esas historias y a ser parte de esas historias.	permite tener una
30	Posiblemente lo recuerden a uno, posiblemente no lo recuerden, eso es	vision mas amplia y
31	lo de menos.	participativa
32		extendiendo su perfil
33	Participa en la construcción de vida de estos niños. De ahí tomé la	educativo.
34	decisión, bueno, vamos a hacer la licenciatura y empecé a buscar	
35	licenciaturas a nivel de Bogotá, por el trabajo y por ya mis compromisos	63. Esta frase del
36	adquiridos pues era aquí Bogotá, no había otra opción. Y que me	profesor resume el
37	brindaran la oportunidad de trabajar en el día y de estudiar en la noche.	día a día de muchas
38		personas que no
39	En esa época no existía el internet, no había como la opción en línea,	cuentan con los
40	como la hay hoy. Era de noche, no había opción. Solamente había una	recursos para
41	universidad que me brindaba la opción de hacer la licenciatura y era la	hacerse a un estudio
42	Universidad Inca, la única que tenía nocturna, las demás eran diurnas.	universitario o a
43		alguna opción de
44	La Salle, por ejemplo, me recibió pero igual era diurna en ese momento,	progreso y donde
45	entonces no era factible pues por ya mi situación familiar, mi situación	esas opciones no se
46	social. Empezamos con el trabajo y ahí fue difícil. Yo comparto mis	pueden
47	historias también con los chicos, los primeros semestres fueron duros	desaprovechar en lo
48	porque después de cuatro años de quedarte quieto a nivel académico y	que tiene que sacarle
49	luego empezar a emprender nuevamente ese rumbo pues fue un tantico	todo el jugo a la
50	difícil.	oportunidad para
51		conseguir logros de
52	Entonces, los cálculos que se veían, las mismas biología, las mismas	vida y que en le
53	químicas. Tocó hacer un repaso general que gracias a Dios y	profesor Felix fue un
54	afortunadamente mi esposa estuvo en ese camino y me acompañó. Yo	constante antes de
55	llegaba a tipo once de la noche a la casa y ella se sentaba conmigo a	realizarse como
56	hacer repaso: "Bueno vamos a repasar...". Cogíamos los libros de	maestro del distrito.
57	secundaria también para mirar las bases.	
58		
59	Recuerdo mucho por ejemplo la parte de cálculo. Para cálculo, para	94. El profesor antes
60	matemáticas me tocó retomar libros desde tercero primaria y seguido,	de ser docente se le
61	seguido uno tras otro en una semana llegué hasta el, no recuerdo el título	da la oportunidad de
62	del cálculo que era uno de Pearson hasta que llegué a ese nivel y de ahí	entrar a codensa
63	para allá afortunadamente. Mi opción, no tenía opciones, mi opción era	donde gana mejor
64	pasar o pasar todas las asignaturas porque en ese entonces si se perdía	sueldo que como
65	una asignatura tocaba repetir todo el semestre y no había la parte	docente en colegios
66	económica para cubrir un semestre más. Tocaba mirar cómo suplir todas	privados y que le
67	esas situaciones, todas esas debilidades y fue así. El apoyo de mi esposa	permite mantener un
68	estudiando, repasando, ella me hacía preguntas, yo le contestaba de esa	nivel adecuado para
69	manera, nos daban las dos de la mañana repasando y nuevamente al	las necesidades de
70	trabajo a las cuatro de la mañana para empezar el trabajo a las seis.	su familia pero al
71		terminar los

72	En ese momento estaba trabajando en una empresa de energía eléctrica,	contratos decide al
73	una compañía que se dedicaba a todo el proceso de alumbrado público.	tiempo empezar
74	Empecé como almacenista, siempre me ha gustado aprender, entraba a	desde ceros en
75	las seis de la mañana, salía a las cinco de la tarde y en ese ejercicio de	colegios ganandose
76	almacén me dediqué a aprender cómo funcionaban las luminarias, el	el minimo pero
77	cableado, los condensadores, cuáles estaban buenos, cuáles estaban	complementa su
78	regulares, cuáles estaban malos, hacía renovación de luminarias,	jornada laboral con
79	reparaba, organizaba todo ese proceso y en las mañanas era entregar, el	estos trabajos para
80	que abría la bodega era yo mi persona y entregar el material a todas las	conseguir mejores
81	cuadrillas que se iban a trabajar. Y ya después de que se iban todas las	ingresos hasta que
82	cuadrillas entonces me dedicaba a toda la reparación de lo que había en	entra al distrito y
83	el almacén y eso pues me enseñó de cierta manera también a aprender	puede asegurar
84	básicamente.	estabilidad laboral;
85		cosa que es muy
86	Terminaba ese contrato, seguí con otro contrato ya como técnico	frecuente en las
87	electricista, básicamente las operaciones ya era salir a campo abierto, ya	vivencias de muchas
88	era más de terreno: revisión de alumbrado público, revisión de que se	personas de
89	hiciera el trabajo que se tenía que hacer. Después otro contrato fue	nuestros entornos
90	revisión de alumbrado público nocturno, recorrido por Bogotá en las	sociales y familiares,
91	noches, revisando dónde estaba dañado o deteriorado el alumbrado	caracterizando la
92	público, ese fue el trabajo final.	resiliencia para
93		sobresalir de las
94	Luego logré ingresar a Codensa también, dentro del mismo proceso,	difucultades que se
95	dentro del mismo paquete, me mandaron como técnico a levantamiento	nos presentan
96	de planos, entonces estuve un tiempo haciendo levantamiento de planos	cuando no contamos
97	de alumbrado público, iba a terreno, hacía levantamiento de planos, iba a	con los recursos ni
98	la 26; en ese entonces la sede principal era la de la 26, donde hoy es	los contactos en el
99	Secretaría de Educación, en el segundo piso. Tenía mi oficina, después	medio.
100	de llegar de terreno hacía levantamiento de planos en un sistema y	
101	alimentaba al sistema, mi tarea era ir a levantar planos, llegar a la oficina,	159. Se le niegan
102	pasarle al sistema y mi tarea terminaba y chao. Y eso pues me dio como	oportunidades por la
103	la oportunidad de estudiar en la noche y aprovechar espacios que tenía	estigmatización
104	disponibles para continuar también con el aprendizaje y continuar con la	institucional, en este
105	universidad. Eso de cierta manera me benefició en ese momento porque	caso por ser
106	pues, de hecho en ese entonces yo ganaba más o menos un millón de	egresado de la U.
107	pesos, mientras el mínimo estaba como en cuatrocientos mil pesos,	Incca que lo señalan
108	entonces había una diferencia grandísima.	de "comunista" y que
109		la universidad
110	Termino ya mi academia, mi licenciatura la terminé en el año 99, sin	tampoco tiene un
111	embargo no empecé a ejercer hasta el 2000 la licenciatura, ¿Por qué	gran renombre en el
112	razón? Porque pues yo ganaba más como técnico electricista que como	ámbito pedagógico.
113	docente, como docente me ofrecían seiscientos mil pesos y como técnico	Es una constante de
114	me ganaba un millón quinientos. Sin embargo, hay cosas de situaciones	la burocracia
115	que suceden, se acaba el contrato de alumbrado público, se acaba	gubernamental del
116	totalmente, lo cierran e inician un nuevo contrato, más o menos nosotros	país en que premisa
117	empezamos como en enero el contrato y como en abril cancelaron el	la "palanca" y las
118	contrato y nos pagaron absolutamente todo como si hubiésemos trabajado	recomendaciones
119	hasta diciembre.	que los méritos
120		propios.
121	El hecho era que querían cerrar el contrato y abrieron una nueva licitación,	
122	un nuevo contrato, pero ya los técnicos les pagaban el mínimo, entonces	222. Aspecto positivo
123	ahí ya tocó y ahí sí empecé a mirar pues la profesión, empecemos pues	y significativo en la
124	si voy a ganar el mínimo y me van a pagar acá el mínimo, pues ya empiezo	experiencia de la
125	con mi profesión donde también me empiezan a pagar el mínimo, porque	practica docente del
126	pues mis primeras experiencias como docente realmente fueron apenas	profe Felix en la que
127	con el mínimo básico y pues desafortunadamente no tuve como el	un estudiante le
128	privilegio que escucha uno en otros maestros que su recorrido fue de una	
129	vez a colegios de élite o colegios donde les pagaban su comisión.	

<p>130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187</p>	<p>Esa época fue dura, fue pesada para mi vida y para mi familia, fue pesada porque pues uno tiene expectativas, uno tiene expectativas de que me gradúo y de una vez inicio económicamente a tener un nivel social mejor, pero desafortunadamente no se dio. Había un compromiso por ejemplo con mi esposa que yo terminaba la carrera y apenas terminaba la carrera y me ubicara, ella empezaba su carrera también. Pero se truncaron esos caminos, se truncaron esos pasos, porque no fue factible, de hecho me gradúo, continúo trabajando en Codensa, se termina el contrato en Codensa, empiezo como docente y los ofrecimientos a nivel económico no fueron satisfactorios.</p> <p>Se pasaron muchas entrevistas a muchos colegios, pero siempre había una limitante y ¿cuál era la limitante? que en algún momento alguien de forma honesta me lo dijo, su universidad, usted viene de la Universidad Inca y la Universidad Inca se caracteriza por ser comunista y entonces usted va a venir aquí a montarnos ese sindicato. Entonces, existía en ese momento como un paradigma frente a lo que era venir de pronto luchándola duro de una universidad privada pero de tipo comunista que le dio a uno la opción de estudiar mientras que las demás no la dieron, pero se encuentra uno en el camino de lo político que a nivel de los colegios también le troncan a uno el camino. Esa creo que fue una de las limitantes, el primer concurso por ejemplo que presenté para ingresar al distrito fue más o menos hacia el 2000, 2001 si mal no estoy y en esa época no existía lo que existió después que fue el concurso por SIMO y por méritos, por la comisión, no existía la comisión sino que directamente se ingresaba, como el aval a una universidad y la universidad se encargaba de hacer el ingreso de los maestros.</p> <p>Me encuentro con que en la entrevista que me realizaron el primer aspecto que tuvieron en cuenta fue ¿cuál es la universidad? La Universidad Inca. Me entrevistan con otros dos compañeros licenciados de la Universidad Distrital y quien estaba a cargo de la convocatoria era la Universidad Distrital y de una vez: <i>“Les digo, ustedes dos sí pasan pero usted no”</i> ¿Cuál es la razón? La razón es que usted viene de la Inca y nosotros tenemos prioridad con los de la Universidad Distrital.</p> <p>Entonces eso me pesó y me cayó bastante fuerte, precisamente porque creo que todos tenemos opciones y todos nos capacitamos y todos hemos hecho un esfuerzo económico y no importa la universidad de donde vengas o de donde otro vengas el hecho, diría yo que tiene más mérito cuando uno ha luchado fuerte que efectivamente le ha causado sudor. Yo de pronto no pude estudiar en el día por condiciones económicas o sociales de ese momento pero se niega o se negó la oportunidad en ese momento de hacer ese proceso, de ingresar. Y entonces, ahí seguí en colegios privados, pero privados que precisamente también, por venir de la universidad que venía, no me fueron abiertos otros espacios sino que tenían que ser colegios básicamente de garaje, colegios pequeños.</p> <p>Entonces en una ocasión en uno de esos colegios logré inclusive incrementar mi salario, porque llegué con 600 mil pesos de salario y logré ponerme 900, porque empecé a trabajar enseñando matemáticas, estadística, geometría y trabajando los años y me metí con el proyecto de calidad, en ese entonces había lo que se llama Calidad Educativa y era postular el colegio a calidad educativa y postulamos el colegio y quedamos entre los 100 mejores. Era un colegio de garaje, pequeñito, pero se logró ese reconocimiento. El Ariel David y todavía existe. Todavía,</p>	<p>agradece por haberle enseñado el valor del aprendizaje y salir de caminos oscuros; el cual es el objetivo de las acciones asertivas, empáticas de cualquier rol en la vida.</p> <p>824. El aspecto negativo entre las vivencias del profesor Felix fue encontrarse con una amenaza de un estudiante conflictivo y que le tenían seguimiento pero que no pudo llegar a una conciliación y esto fue frustrante para el profesor ya que le invirtieron tiempo al proceso para que el estudiante saliera adelante; el profesor fue trasladado por amenaza y esto le trajo implicaciones animicas en su vida, el temor familiar y la sobra que genero todo ese tramite por solo seguir los conductos regulares y hacer valer el manual de convivencia.</p> <p>REFLEXIONES GENERALES</p> <p>La entrevista del profesor Félix es un testimonio de su dedicación y pasión por la enseñanza, así como de su capacidad para superar obstáculos y hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes.</p>
--	--	---

188	es pequeño pero todavía existe. Fue como el primer colegio ya a nivel	Desde el inicio,
189	profesional que tomé y que tuve la opción de empezar ahí.	menciona las
190		dificultades
191	Después de ese colegio pasé a trabajar con adultos, con adultos en un	económicas y
192	instituto que se llamaba Instituto San Miguel en Prado Veraniego, estaba	personales que le
193	en esa sede y trabajé dos años, el último año lo trabajé como coordinador	impidieron ingresar
194	académico. Entonces se hicieron los méritos, una vez le conocen el	directamente a la
195	trabajo a uno el trabajo empiezo a ganarme las opciones. Con adultos allá,	universidad después
196	trabajé con niños que eran, por decir algo, rechazados de todos los	de terminar el
197	colegios del norte.	bachillerato.
198		A pesar de estos
199	Esa fue una experiencia muy satisfactoria porque de cierta manera uno	obstáculos, encontré
200	reconoce cuando ha sido rechazado, como me pasó a mí, rechazado de	su vocación en la
201	otros colegios, colegios del norte no es que usted vivía al sur y no nos	enseñanza cuando
202	sirve necesitamos que lleguen en carro y usted no tiene carro.	tuvo la oportunidad
203	Necesitamos que vivan aquí en el norte, porque pues aquí los estudiantes	de trabajar con niños
204	son del norte, entonces que usted venga del sur no nos sirve. Entonces,	de primaria.
205	esas limitaciones se encontraron cuando se buscaba trabajo y pues	Esta experiencia
206	tampoco tenía los recursos para irme a vivir al norte, porque pues no había	inicial lo motivó a
207	el recurso económico, todavía no estaba, no era favorable.	seguir adelante y
208		buscar una
209	Entonces, esa situación ahí logró qué, de cierta manera, me entendiera	licenciatura en
210	con los chicos, con los jóvenes que eran rechazados de varias	Bogotá.
211	instituciones que llegaban, ahí entonces. Yo ahí enseñaba en todos los	A lo largo de su
212	niveles; con adultos, entonces en un grupo tenía cuatro niveles, entonces	carrera, el profesor
213	básicamente era personalizado ¿Qué hace? ¿Qué toca? ¿Qué hacemos?	Félix ha trabajado en
214	¿En dónde trabaja? ¿Qué está haciendo?	diversos entornos,
215	Había unos niños que eran hijos de grandes empresarios, pero pues no	desde fábricas y
216	tenían mucho que hacer, entonces les proponía proyectos; hacían	empresas de energía
217	proyectos, había otros chicos que eran adultos, trabajadores también	eléctrica hasta
218	quemándose las pestañas para lograr sacar su bachillerato. Entonces	colegios pequeños y
219	todas esas experiencias las tomé y con eso monté proyectos individuales	grandes instituciones
220	y los chicos salieron.	educativas.
221		En cada lugar, se ha
222	Recuerdo una historia ahí que me siguió motivando, un chico que lo cogí	esforzado por
223	en sexto y lo llevé hasta grado once, pues a pesar de que eran dos años	mejorar la calidad
224	en uno, lo llevé hasta grado once. Cuando se graduó de grado once me	educativa y apoyar a
225	abrazo y me dijo: <i>“Profe gracias, porque sumercé logró sacarme del</i>	sus estudiantes,
226	<i>mundo de las drogas. Hoy logré cumplir mi sueño y el sueño de mi</i>	incluso aquellos que
227	<i>papá...”</i> . Porque él vivía solo con la abuelita y la abuelita fallece, entonces	enfrentaban
228	él tenía un conflicto bastante grande; era el menor de tres hermanos, pues	situaciones difíciles
229	yo reconocí toda la historia de vida de él y lo logré graduar, lo sacamos en	como el rechazo de
230	grado once perfecto. Entonces cuando me despedí del muchacho me	otras instituciones.
231	abrazo y me dice: <i>“Profe gracias, porque por usted logré salir aquí</i>	Una de las historias
232	<i>adelante, logré cumplir este sueño y logré salir de ese momento de drogas</i>	más impactantes que
233	<i>y de ese momento de soledad que tenía”</i> .	comparte es la de un
234		estudiante que logró
235	Entonces, para mí eso fue pues ¡qué impacto! A pesar de las dificultades,	salir del mundo de
236	me motivó a seguir en la docencia y pese a todo, seguí por muchos años	las drogas gracias a
237	trabajando creo que trabajé como 10 años en colegios privados, así	su apoyo y
238	colegios que no tienen un gran nombre pero que me dieron la opción de	orientación.
239	trabajar de sacar muchachos, de sacar adolescentes, de sacar niños.	El profesor también
240		menciona su intento
241	Sin embargo, para la época hice el ejercicio de montar mi propio colegio	de montar su propio
242	también. Inicie con preescolar hasta transición, tres graditos. Se logró más	colegio, aunque tuvo
243	o menos tener dos maestras y logré organizar ahí. Sin embargo, una	que cerrarlo debido a
244	particularidad es que una vez se monta el proyecto se ejecuta, trabajé en	problemas con la
245	ese proyecto dos años, casi tres años y aparece la ley 440 de plantas	

<p>246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303</p>	<p>físicas y la planta física la Secretaría de Educación no la aprobó, entonces ahí se vino a tierra que tocaba hacer una serie de inversiones a nivel de la planta física, la planta física no era mía, era en arriendo entonces era imposible hacer esa inversión. Entonces nos tocó cerrar y clausurar esa parte. Se llamaba Dulce Hogar. Más o menos entre el 2004 y el 2006. Más o menos tres añitos, eso fue más o menos de esa época, que se hizo como ese proyecto a la par, intentando suplir. Pero sí, uno se encanta con los niños, pero toca también mirar otras condiciones a nivel económico.</p> <p>En 2006 logré entrar a un colegio de religiosos que ya ahí sí ya tuve la opción ya un poquito de mejorar mi situación. Oblatas, ya un colegio más reconocido de más nombre ahí trabajé dos años. También me dieron la opción de crecer, se trabajó un poquito más sobre todo lo que era el constructivismo, asociaciones; entonces logramos aprender fue una escuela y un mejor recurso también para la familia.</p> <p>Pero, pues todavía estábamos dentro de los límites, no era muy significativo a nivel económico, pero pues a nivel social fue mejorando mi situación familiar. En el 2007, sí 2007 fallece mi padre. Dura la situación, porque pues yo trabajaba en el colegio desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada completa y los sábados.</p> <p>El último año, ese último año fue bastante fuerte, porque tenía que estar en un proceso de acompañamiento de mi papá porque tenía que hacer diálisis cada tercer día. Entonces en el colegio privado es complejo y sin lograr salir un poquito más temprano para lograr ese acompañamiento; sin embargo, pues las directivas en ese momento entendieron la situación y bien.</p> <p>2008, cambiaron directivas de ese colegio, no me entendí con la hermana rectora nueva; hubo conflictos de intereses y pese a que, mi evaluación, allá nos hacían evaluación cada semestre, mi evaluación primer semestre fue muy buena, 96 sobre 100, segundo semestre fue 94 sobre 100. La rectora me dice: <i>“A pesar de sus evaluaciones, el 30 de noviembre de 2008, me dice no le voy a renovar su contrato”</i>. Entonces me quedo en noviembre que otra vez en la penumbra, en las nubes.</p> <p>Siguiente año, nuevamente a colegios de garaje. En 2009 logro entrar a un colegio en la localidad Quinta. En ese entonces, mire, todavía 2009, no me ofrecían sino que, creo que 900 mil pesos en ese entonces, no era un salario ni siquiera alcanzaba el mínimo, estaba por debajo. Trabajé los tres primeros meses así y había pasado otras propuestas en otros colegios, me llamaron de otro colegio me ofrecían un poquito más; como 300 mil pesos más. Entonces ya fui a renunciar, cuando fui a renunciar la rectora me dice: <i>“No profe, no se vaya. Si quiere yo le ofrezco y le nivelo lo que le están ofreciendo allá y quédese. Pero eso sí, no le diga a sus compañeros (jajaja); eso lo hacemos aquí nosotros no más”</i>. Y como era básicamente el mismo salario, pues me quedé.</p> <p>Ahí conocí a una persona que me dijo: <i>“Váyase... ¿No le interesa trabajar en la Secretaría, y seguir trabajando en lo mismo? Yo tengo una persona que conozco allá que da provisionales en Secretaría de Educación”</i>. Listo, hagámosle.</p> <p>Hasta ese momento no conocía nada de la Secretaría, no distinguía a nadie de Secretaría de Educación, no conocía a nadie de Secretaría, nada. Lo único que sabía realmente era, bueno hasta ese momento ya había presentado el concurso, el concurso de ingreso que nos dio la</p>	<p>planta física y las regulaciones.</p> <p>A pesar de estos desafíos, continuó trabajando en la docencia y participando en proyectos educativos que beneficiaron a sus estudiantes y la comunidad.</p> <p>Además, destaca la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, especialmente en su experiencia en el colegio Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU), donde logró implementar proyectos significativos y enriquecedores.</p> <p>En resumen, la entrevista del profesor Félix es un testimonio de su dedicación y pasión por la enseñanza, así como de su capacidad para superar obstáculos y hacer una diferencia en la vida de sus estudiantes.</p> <p>ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESOR FELIX V.</p> <p>1.Pasión por la enseñanza: El profesor FélixV encontró su vocación en la enseñanza y se dedicó a ella con entusiasmo y compromiso.</p> <p>2.Impacto en los estudiantes: A lo largo de su carrera,</p>
--	--	---

<p>304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361</p>	<p>opción de ingreso, hasta ese momento ya había hecho el concurso y estaba a la espera del resultado final. No, ya tenía la respuesta de que sí, pero tocaba esperar las audiencias... Todo el proceso de audiencias, todavía estaba en ese proceso de ingreso.</p> <p>Entonces, pero a nivel de Secretaría realmente no conocía a nadie, no conocía a nadie. Entonces, uno se da cuenta que cuando ingresa al Distrito, que muchos de los maestros que han ingresado antes que uno, ingresaron porque conocían a alguien allá o porque algún familiar estaba allá y sobre todo los del anterior escalafón que lograron ingresar precisamente por aspectos ya muy desconocidos; lo que denominamos hoy en día “palancas”.</p> <p>Entonces, los anteriores ingresaron mucho por ese proceso, sí a ese nivel. Entonces alguien me dijo váyase y hablé con esa señora, me fui para Secretaría, hablé con la señora en cuestión: <i>“Pues tengo unas ofertas en la tarde, ¿le sirve?”</i>. <i>“Bueno, yo estoy trabajando en la mañana”</i>. <i>“Primaria. ¿Se le mide?”</i> <i>“Hagámosle en primaria”</i>. Y empecé nuevamente con primaria, en ese proceso, en ese, en ese iniciar.</p> <p>Entonces, regreso nuevamente a la docencia, ahí se dan esos pinitos en los colegios, en Ciudad Bolívar, luego Oblatas en Normandía y ese fue el último a nivel privado, luego empiezo con provisionales en Secretaría, ahí afortunadamente se dieron las condiciones, trabajé mañana, tarde y logré trabajar también con adultos los fines de semana en Ingabo. Había que nivelar mi situación económica, entonces, trabajaba en la mañana en el privado, en la tarde con Secretaría de Educación y en los sábados y los domingos trabajaba en Ingabo con adultos. Y así trabajé más o menos hasta el 2010, que fue cuando ya ingresamos a Secretaría de Educación ya por nombramiento en propiedad.</p> <p>Ahí ingreso al FAZU, el trabajo que se desarrolla básicamente ya es con jóvenes, se hacen algunos pinitos, algunos proyectos, proyectos ambientales, fusión de proyectos que aprendí en el camino, hicimos un proyecto de reciclaje, cuando se hacían las campañas de reciclaje, los chicos pesaban su reciclaje, se les daba un incentivo económico para cada curso, al que lograra mayor reciclaje durante el año se le daba una salida, o si no alcanzaban, unas onces compartidas, eran como los incentivos que se daban. Se lograba recoger buena cantidad de material reciclado y toda la comunidad participaba en ese ejercicio. Es un ejercicio que también finalizó, ya por las nuevas normas, las nuevas leyes, ya no se puede manejar presupuesto, no se puede recibir, ya toca entregar el reciclaje a una empresa, a una compañía ya destinada al reciclaje y ellos son los que se benefician del reciclaje. Entonces, los pelados también empezaron a desmotivarse frente al reciclaje y básicamente lo único que se hace es los puntos verdes.</p> <p>Otro proyecto que se hizo y lo alcancé a hacer ahí, creo que fue con los niños de séptimo, que fue los terrarios; hicimos varios terrarios ahí y el lombricultivo que se inicia también, creo que fue en 2011, 2012, que también nos dio buenas experiencias. La comunidad empezó a trabajar al frente, recuerdo los padres de familia trayendo el alimento para las lombrices, cargaban sus bultos, los niños también cargaban sus bultos, se hicieron las primeras camas de lombricultivo se hicieron en cajitas de los tomates, cajitas de madera, se hicieron en la parte posterior y ese fue como uno de los proyectos también al que se le metió el cuerpo un poquito.</p>	<p>logró hacer una diferencia significativa en la vida de sus estudiantes, como el caso del estudiante que salió del mundo de las drogas gracias a su apoyo.</p> <p>3.Colaboración y trabajo en equipo: En el colegio Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU), el profesor FélixV destacó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, lo que permitió implementar proyectos significativos y enriquecedores.</p> <p>4.Innovación en la enseñanza: El profesor Félix participó en proyectos educativos innovadores, como el lombricultivo y los terrarios, que beneficiaron a sus estudiantes y la comunidad.</p> <p>5.Reconocimiento internacional: Su trabajo en el proyecto de lombricultivo le permitió representar a Colombia en Italia, mostrando cómo lograron integrar las ciencias para mejorar la pedagogía.</p> <p>ASPECTOS NEGATIVOS</p> <p>1.Dificultades económicas: El profesor FélixV enfrentó desafíos económicos significativos,</p>
--	--	---

<p>362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419</p>	<p>Las diferencias entre el antes y el después, es decir, entre el colegio privado, por los colegios que pasé, los de garaje, los más formales la diferencia con ser profesor ya nombrado al distrito en propiedad son las garantías laborales, el hecho de que tú en el sector privado te paguen 10 meses, salgas en noviembre y mires qué haces para defenderte durante diciembre, enero y febrero, porque hasta marzo recibes el primer sueldo, eso es una diferencia grande a nivel económico y a nivel social.</p> <p>El estar pendiente, de pronto en el privado, si te van a contratar o no te van a contratar. Pues por lo general, a mí siempre querían que me quedara en el colegio donde estaba, pero pues económicamente no era factible para mi situación, pues siempre tenía que buscar nuevas opciones. La limitante de que me tuvieran presente de qué universidad provengo en el nivel privado fue un factor totalmente diferenciado, totalmente diferenciado, porque se cerraron muchas puertas, muchas, muchas puertas, inclusive algunas de las puertas que se cerraron eran puertas que ya venían de pronto recomendadas por algún docente que me conocía y conocía mi trabajo: “Profe vaya y haga la entrevista en el colegio San Emilio”, fui e hice la entrevista: “Profe es que usted vive al sur y usted, no, viene de la Universidad de Inca, tampoco nos sirve...”; a pesar de la recomendación que ya existía.</p> <p>Esas limitantes que se consiguen, que no existen a nivel del Distrito, cuando ingresas al Distrito de ingresas es por tu trabajo y nadie te está mirando de qué universidad vienes, qué es lo que hiciste anteriormente, sino cuál es tu trabajo real hoy. Esa es una diferencia grandísima, te reconocen por tu trabajo, por lo que haces, no de dónde vienes, ni cómo vienes, ni cómo vienes vestido, ni cómo llegas, llegas en carro o no llegas en carro, que en el sector privado es determinante, en el sector público afortunadamente no, da como esas facilidades tanto a nivel económico como a nivel social. Cuando ingreso al Distrito, obviamente mejora mi condición económica sustancialmente, mi ingreso supera también en ese momento las expectativas frente a lo que ganaba en el privado. Entonces, para mí entrar al distrito fue ganancia, una ganancia grandísima, algunos maestros de pronto ven al Distrito como que nos pagan poquito, pero para mí que estuve luchándola siempre, que estuve en colegios privados, como decimos de garaje, que me tocó lucharla así fuerte, para mí entrar al Distrito fue una bendición.</p> <p>E: Yo le quiero preguntar una cosa puntual y de pronto ves a ver si no la puedes contar y comparte, si no la dejamos ahí encapsulada en cubierta y no pasa nada. Y es una anécdota que usted tiene con unos botones, decía que en alguna parte le tocó pegar botones, tengo como un recuerdo de decir que usted alguna vez comentó algo así.</p> <p>Cuando estaba trabajando en el Instituto San Miguel, en el Instituto San Miguel, resulta que llegué, como les comenté anteriormente, llegué a coordinador ahí, pero a nivel económico ya la institución, la institución era una institución que años anteriores logró tener aproximadamente unas 10 sedes aquí en Bogotá, pero que por el manejo administrativo se derrumbó. Cuando yo llego al Instituto San Miguel ya no quedaba sino una sede, ya no quedaban más sedes, quedaba solamente la de Prado Veraniego y la estaban sosteniendo básicamente ya lo último, básicamente llego yo al final de ese ciclo, de esa institución.</p> <p>La cierran más o menos en julio, o sea, se termina el primer semestre y la cierran y en ese momento junio, julio conseguir un colegio para un maestro no es factible, no es factible entrar a trabajar a mitad de año a un colegio,</p>	<p>especialmente al inicio de su carrera, lo que limitó sus opciones y oportunidades.</p> <p>2.Percepción de su universidad de origen: La percepción negativa de la Universidad Inca afectó sus oportunidades laborales, cerrando muchas puertas en colegios privados.</p> <p>3.Limitaciones en el sector privado: En los colegios privados, el profesor Félix enfrentó limitaciones económicas y sociales, como la falta de estabilidad laboral y la discriminación por su universidad de origen.</p> <p>4.Desafíos administrativos: En algunos colegios, las trabas administrativas y la falta de apoyo de las directivas dificultaron la implementación de proyectos educativos.</p> <p>5.Impacto emocional: Las dificultades y frustraciones en su carrera afectaron emocionalmente al profesor Félix, especialmente cuando no logró transformar la vida de algunos estudiantes.</p>
--	---	--

420	no es factible, se pasan muchas hojas de vida así pero no dan fruto.	
421	Entonces cierran el colegio por recurso económico, venden la licencia,	
422	hice el intento de comprarla, hice el intento porque yo hablé para comprar	
423	la licencia: "Yo le ofrezco 10 millones, véndame la licencia. Yo me los	
424	consigo de donde sea, cómo sea, véndame la licencia y esta es una	
425	oportunidad". Sin embargo no me le bajaron de 80 millones.	
426		
427	La sola licencia, 80 millones. Esa institución dio frutos, fue grande. La mala	
428	administración, los dueños se dedicaron a viajar por Europa, los	
429	administradores abrieron sus propias instituciones con los recursos que	
430	sacaban de esa institución. Entonces los dueños nunca se dieron cuenta	
431	de esa situación. Existieron otras instituciones que se abrieron gracias a	
432	esa y fue precisamente por el abandono de los mismos propietarios.	
433		
434	Mientras los propietarios estaban en Europa viajando con los recursos del	
435	colegio, los administradores también estaban haciendo sus propias	
436	instituciones. Entonces, ese julio se cierra la institución; ofrezco la compra	
437	pero no fue posible, me pedían mucho, entonces a seguir trabajando, pero	
438	en julio es difícil. Entonces, yo he aprendido a manejar máquinas, toda mi	
439	vida he aprendido a manejar máquinas y he sido una persona que aprende	
440	viendo. Y me hacen un ofrecimiento, pues no hay más, hay un trabajo	
441	como operario de una máquina bordadora.	
442		
443	Inmediatamente yo acepto ese trabajo de un bordado. Seis meses trabajo	
444	ahí, bordado, primero porque no tenía opción, los recursos económicos a	
445	nivel familiar estaban escasos, mi hija estaba por nacer, la menor, estaba	
446	a punto de nacer, de hecho estaba ya en su fase de nacimiento, nacía ese	
447	septiembre siguiente que es 2003. Entonces 2003 a mitad de año es	
448	donde me quedo sin trabajo y empiezo a trabajar en bordados hasta	
449	diciembre.	
450		
451	Entonces trabajé, volví a la empresa, a la fábrica, siempre antes de	
452	empezar la universidad mi trabajo fue en textilerías, entonces no era un	
453	trabajo que desconociera, porque también antes de empezar con	
454	Codensa, antes de empezar con ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en	
455	textiles. Esa como la situación, de hecho antes de conocer a mi esposa	
456	trabajaba en una textilería que se llama Textilía, que aún existe en Puente	
457	Aranda y para iniciar la universidad pedí permiso allá, que fue negado.	
458	Entonces ese día que yo llevaba dos cartas, llevaba la carta de renuncia	
459	y la carta de agradecimiento, entonces como no me dieron la opción, pasé	
460	la carta de renuncia, entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar con	
461	los contratos de Codensa.	
462		
463	Entonces esa partecita que históricamente se olvida también, que son de	
464	luchas fuertes.	
465		
466	A nivel industrial esa situación es la que no me agrada mucho porque se	
467	cierran puertas, se cierran muchas otras puertas. Sin embargo, uno cree	
468	que las tiene ganadas una vez termina la universidad y también hay	
469	puertas, puertas, fronteras, puertas, también, que hay que derrumbar y	
470	puertas que hay que superar. Entonces en 2003 tomo un trabajo de seis	
471	meses en textiles, en bordados, empiezo a bordar.	
472		
473	Existen diferencias y las diferencias radican en las oportunidades que	
474	cada uno ha tenido históricamente. Pues cuando uno se encuentra con un	
475	profesor que viene de un colegio privado donde su salario era de 5	
476	millones y llega a ganarse 2 millones y medio, pues para ellos es el caos,	
477	cambiar sus hábitos de vida. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la	

478 oportunidad, tuvieron de pronto la suerte, no sé, hay muchos factores que
479 influyen ahí, de pronto los conocidos que los lograron ubicar en esos
480 puestos y en esos colegios. Porque sí, hay colegios a nivel privado que
481 hoy están pagando 10 millones de salario, entonces un profesor que hoy,
482 por ejemplo, ingrese al distrito, que venga de un colegio de esos donde
483 les pagan 10 millones, pues para ellos es cambiar su estilo de vida y es
484 ganar menos. Pero para maestros, como el caso mío, donde venimos de
485 ganar, inclusive menos del mínimo, porque es que en los colegios privados
486 que le toca trabajar a uno, ellos dicen: "No, pero usted solo va a trabajar
487 mediodía, entonces no le podemos pagar sino la mitad del mínimo".

488
489 Como la excusa, sí. Entonces cuando uno viene de trabajar 10 meses, de
490 pronto también de trabajar en empresa porque así ya como profesional y
491 todo, no hubo otra opción sino que tocó volver a la empresa tradicional, a
492 ganarse el mínimo, a lucharla fuerte. Cuando ya uno viene de esa
493 circunstancia, el entrar al Distrito, es el salvavidas porque ya empieza, que
494 ya la prima, que ya recibir el sueldo en diciembre, que recibir su sueldo en
495 enero, que ya mi familia no va a pasar las necesidades en esos meses;
496 porque es que durante 10 años o más de 10 años mi familia no sabía qué
497 era ganarse una prima en diciembre, qué era lograr estar tranquilo un
498 enero porque ya hay trabajo, porque ya sabemos que voy a ingresar, que
499 ya sé que estoy ahí, que hay una estabilidad a nivel económico y eso es
500 una estabilidad también a nivel emocional.

501
502 Cuando yo ingreso al Distrito se da la opción de que mi esposa, por
503 ejemplo, pueda seguir estudiando, pero ya mi esposa dice no, ya hacer
504 una carrera a estas alturas de la vida ya voy a gastar mucho tiempo,
505 entonces ella simplemente hace una carrera tecnológica y ella hace la
506 tecnología en regencia de farmacia. Sí la logra hacer, pero ya después de
507 que ingresé al distrito, o sea, después de 2010 cuando ya ingreso se dio
508 esa opción, que 10 años que estuve en el privado, mi esposa no pudo
509 lograr acceder a la universidad, se pospusieron los planes 10 años y esos
510 10 años realmente limitaron también el progreso de mi esposa. Ella hace
511 su trabajo y a ella le gusta lo que hace y ahí me siento contento de que al
512 menos yo llegase a faltar porque esa era mi inquietud, mi miedo
513 básicamente, porque es mi esposa la mujer que siempre ha estado
514 conmigo en las buenas y en las malas y que yo no lograrle dar lo que ella
515 merecía, porque ella se sacrificó conmigo, lo que le digo, trasnochando
516 para poder estudiar y sacar la carrera adelante y no poder suplirle lo que
517 ella necesitaba, que era empezar su universidad, pues para mí eso era
518 bastante rudo, bastante complicado, porque se siente uno, bueno no estoy
519 cumpliendo con lo prometido, no estoy cumpliendo con lo que nos
520 habíamos propuesto, pues nuestros sueños, nuestras situaciones no se
521 lograron, esas expectativas que quedaron ahí quietas no se cumplieron.

522
523 Entonces, claro, eso es un sentimiento, es un sentimiento, una frustración,
524 un sentimiento de frustración que lo invade a uno y que lo empieza a frenar
525 en ciertas cosas también, y pues no había opción, se trabajaba, se
526 trabajaba y a ella también le tocó trabajar duro en empresas, textileras
527 también, a ella también le tocó muy fuerte y solo logramos de que ella
528 hiciera esa tecnológica hasta después de 2010; ya cuando yo me gradué
529 en el 2000, para que ella empezara en 2010, 10 años después, o sea
530 cuando ya ingreso al Distrito es que se ve la opción de que ingresa:
531 *"Ingresa y cumple tu meta. Mira"*. Ya el empezar otra vez a estudiar y a
532 definir que voy a estudiar cuando han pasado 10 años de frenar ese
533 estudio, entonces para ella también ya empezar fue más complejo y ya
534 definir una carrera profesional también para ella fue complejo, y dijo no:
535 *"Yo hago una tecnología y ya con eso me siento"*. Pero igual estaba el

536	miedo mío, o sea si me llega a pasar algo a mí, mi esposa, mis hijos,	
537	pasando necesidades, pasando situaciones complejas, mi esposa sin	
538	poder haber estudiado y cómo va a ser cuando si yo llego a faltar, pues	
539	era un miedo constante, era un miedo que siempre me tenía. Hoy ya pues	
540	estoy más tranquilo, sé que mi esposa es regente de farmacia y que	
541	trabaja y que le gusta su trabajo, está contenta, ella está ejerciendo lo que	
542	estudió. Entonces ya mis hijos, ya cada uno ya tiene su nivel también	
543	profesional, Dios mediante, mi hija que es la última que me queda, ya está	
544	en sexto, pero la lucha fue fuerte y sí, pasar del privado al público para mí	
545	fue una ventaja y una bendición, grandísima, grandísima porque cambió	
546	totalmente mi nivel social, total.	
547		
548	En 2012, el privado, no me quejo del privado, porque el privado fue una	
549	escuela también, muy demorada porque fueron diez años, del privado,	
550	pero aprendí, cada colegio por el que pasé me dio una enseñanza, en	
551	algunos aprendí a ejecutar proyectos, en otros aprendí más de pedagogía	
552	y eso logró que cuando llegara ya al Distrito, tuviera como algunas cosas	
553	claras frente a los proyectos, entonces, logramos traer lo del lombricultivo,	
554	que fue el eje principal para la parte de recuperación de suelos, se logra	
555	trabajar dos años de forma rudimentaria y un año ya un poquito más, con	
556	apoyo de la Universidad Pedagógica, en ese entonces llega Gina, colega	
557	muy estimada también, de física, y como que entendimos la circunstancia	
558	y ella apoya el proyecto del lombricultivo, se mete de lleno a trabajar	
559	conmigo en el lombricultivo, y le llega a ella una propuesta de trabajar con	
560	la Pedagógica con ese proyecto, entonces me comunica el ejercicio, que	
561	si estoy interesado pues obviamente, claro que sí, entonces nos metimos	
562	con ella de lleno, logramos elaborar una cartilla frente a los procesos del	
563	lombricultivo, integrando biología, física y química, se integra en esa	
564	cartilla y eso hace que llevemos esa experiencia pedagógica a Italia.	
565	Entonces la logramos llevar como representación de Colombia. En esa	
566	participamos 5 colegios de Colombia, unos más que todo de regionales,	
567	de Santa Marta iban 2 colegios, de Villavicencio, del Meta iban 2 colegios	
568	también, 6 colegios y 2 colegios de aquí de Bogotá, logramos participar	
569	en esa convocatoria, así que logramos asistir a Italia, a mostrar nuestra	
570	forma de trabajo y de cómo logramos integrar las ciencias en este caso,	
571	para mejorar la parte pedagógica. Ese fue un reconocimiento, que de	
572	cierta manera le agradezco mucho a Gina, porque logró ese objetivo y se	
573	logró conocer un sitio del mundo que no conocía y mostrar lo que	
574	hacíamos aquí en Bogotá.	
575		
576	Un trabajo en equipo bastante bueno, un trabajo que dio ese fruto gracias	
577	a Dios. En 2012, también fue en ese mismo año, el Distrito hace la	
578	convocatoria para maestrías, es la primera convocatoria que hacen para	
579	que los maestros cursemos maestría, me postulo, y me aceptan en la	
580	Universidad de La Sabana para hacer la maestría en Informática	
581	Educativa. Entonces, empiezo a trabajar y a estudiar también, para ese	
582	proceso en la Universidad de La Sabana, también ahí, por ejemplo, doy	
583	gracias al Distrito, porque personalmente no hubiese podido pagar la	
584	maestría, entonces ese fue un auxilio que le doy gracias también al Distrito	
585	y al estar en las entidades públicas. Esa beca fue parcial, fue el 70%, en	
586	La Sabana. Esa época fue, pues afortunadamente la maestría era los	
587	viernes y los sábados, viernes en la tarde y sábados todo el día, entonces	
588	tocó pedir de cierta manera permiso para que nos dejaran salir un poquito	
589	más temprano y los viernes salir un poquito más temprano. Nosotros	
590	salíamos a las doce y cuarto, yo intentaba salir a las once para estar a las	
591	tres de la tarde. Cuadraba horarios y corra y corra. Pues afortunadamente	
592	la parte directiva en ese entonces era como flexible. La coordinadora era	
593	Lourdes, el rector era Carlos, Carlos Niño.	

594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		

Entonces con Carlos fue factible hacer eso. Que pues uno conoce otras historias y hay rectores que no permiten ese tipo de circunstancias. Pero, afortunadamente el profesor Carlos Niño y la profesora Lourdes, dieron la viabilidad para salir un poquito más temprano. No era mucho, pero sí tocaba salir un poquito más temprano para correr y cumplir también con la universidad.

Fueron años también de arduo trabajo de lectura, de escritura. Sobre todo en la parte informática educativa que era buscar las herramientas de los jóvenes y buscarles herramientas para que ellos logaran trabajar sin los recursos. Porque pues en colegio, por decirlo así, rural, no hay la tecnología que se esperaría que existiera, sobre todo por la época. En el 2012 se supone que ya hay internet a todo nivel, 2012 supone que ya los chicos cuentan con Tablet, con dispositivos, pero a nivel rural eso no es así de fácil. De hecho hoy todavía tienen ese tipo de limitaciones.

Mi esposa también estaba estudiando. Los dos estábamos estudiando. Ella estudiaba la regencia de farmacia y entonces había cosas que eran muy afines. Pues la química, normal, ya le ayudaba a ella. Ya se invirtieron los papeles, entonces en química ya yo le colaboraba. Hacer la estructura, por ejemplo, hacer los mapas mentales, los mapas conceptuales, toda esa parte también le colaboraba. Entonces tocaba estudiar para ambos lados. Nos dividimos el trabajo. Ella se dedicó básicamente a estudiar y yo también a estudiar y a trabajar. Esa fue una opción que nos permitió de pronto, porque ya en ese momento ya existía la educación en línea, entonces ella hizo semipresencial. Ella hizo su regencia con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja de forma semipresencial.

Muchas clases eran en línea, entonces se lograba solventar eso, pero ella se sentaba a trabajar y pues se dio la opción de que ella no trabajara sino que se quedara en casa en ese momento. Pues ya tenía un poquito más de estabilidad y ya podía suplir esa situación. Ella se quedó en casa con los dos chicos, pendiente de los chicos y pendiente de su estudio y de mí, porque también seguíamos igual. Y claro, yo llegaba del colegio a apoyarla en lo que ella necesitaba, pues uno trabajaba hasta las 12 y cuarto, pues ya quedaba medio día para colaborarle a ella. Preparar las clases mías y preparar el trabajo y ayudarle a ella en su proceso. Y ayudarle a los pelados también en su proceso.

En el Francisco Antonio Zea de Usme (FAZU) a nivel de enseñanza, cuando llegamos los chicos estaban acostumbrados a lo tradicional, mucho tablero, tablero, docente de cátedra, tablero, docente de cátedra. Siempre creo que... y no había más, porque ellos no tenían recursos, no había más recursos. Entonces, creo que cuando llegamos nosotros cambió, cambió un poco, porque ya no era solamente el tablero, sino que ya empezamos a hacer los proyectos, empezamos a trabajar con ellos en el jardín, empezamos a trabajar con ellos en otras cosas que también, que son un poquito más de llevar al niño a hacer, más que a escribir a hacer también.

Y estar pendiente también del proceso de lectura y escritura, porque pues igual creo que así estemos en las ciencias, en el área de ciencias, mantenemos también esa responsabilidad de seguir con la parte de ese buscar científico y de ese escribir también, que en algunos casos nos hizo falta.

652	Me acuerdo del FAZU, la experiencia buena de haber participado en ese	
653	tipo de proyectos y haber logrado llegar a Italia, ese reconocimiento. Lo	
654	otro, de pronto allí, creo que una de las, de lo que me llenó un poquito, fue	
655	el trabajo que se realizó. Nosotros consideramos, yo considero que	
656	armamos equipo de trabajo. Casi siempre mi trabajo fue individual. Hasta	
657	ese momento casi siempre mi trabajo fue individual, pero cuando llego al	
658	FAZU fue un trabajo más colaborativo, donde los compañeros de trabajo,	
659	por ejemplo, me enseñaron algunas cosas, me mostró algunas formas de	
660	trabajar, logré aprender bastante también de los proyectos que también	
661	fueron enriquecedores. Yo creo que ahí la parte colaborativa, el encontrar	
662	con un equipo de maestros que llegábamos nuevos a comernos el mundo,	
663	por decirlo así, a cambiar y a modificar, porque no solamente estábamos	
664	nosotros, sino entraron muchos compañeros de otras áreas que	
665	empezamos a unificar muchas cosas, porque antes de eso era como todo	
666	muy fraccionado, se percibía que era fraccionado, como que cada uno por	
667	su lado.	
668		
669	Pero llegamos nosotros y se hicieron varios proyectos, por ejemplo: las	
670	Cartillas Pileo (proyecto de lectura), que fueron enriquecedoras. Para mí	
671	eso fue una gran experiencia también, el combinar todas las asignaturas	
672	en una cartilla que en ese momento le significó integrar ciencias sociales,	
673	matemáticas, lenguaje, inglés, en una cartilla como proyecto institucional,	
674	y eso fue enriquecedor. Que desafortunadamente después se eliminó, se	
675	terminó. Yo creo que también cada proyecto cumple un ciclo, y eso lo ve	
676	uno también.	
677		
678	Ya hoy que estoy en otro colegio, diferente al FAZU, uno se da cuenta que	
679	hay proyectos que duran cierto tiempo y que hay que empezar a	
680	modificarlos. Los proyectos no son de forma permanente y no son	
681	permanentes en el tiempo, porque los chicos que van llegando tienen	
682	nuevas condiciones, nuevas expectativas, entonces hay que modificarlos,	
683	los proyectos hay que cambiarlos. Entonces yo creo que terminó también	
684	el ciclo de proyectos y desafortunadamente existieron muchos frenos a	
685	nivel de proyectos también.	
686		
687	Enriquecedoras experiencias, por ejemplo el hacer convenios, nosotros	
688	logramos hacer convenios con fundaciones externas, fundaciones que	
689	nos llevaron a pasear, a llevar a los chicos al páramo de forma gratuita, a	
690	llevarlos al parque Jaime Duque de forma gratuita. Ese tipo de proyectos	
691	que logramos montar allá en el FAZU, me parece que fueron una	
692	experiencia grandísima.	
693		
694	El ir nosotros con los indígenas a que purificaran el aire, que los chicos	
695	mostraban como se le pedía permiso a la madre naturaleza para ingresar	
696	a esos sitios, eso son experiencias significativas, enriquecedoras	
697	grandísimas. Que desafortunadamente van desapareciendo y	
698	desaparecen no porque los maestros nos cansemos de hacer los	
699	proyectos, sino porque empiezan a existir muchas trabas a nivel	
700	institucional, entonces que ya no hay el permiso, porque es que en este	
701	bus no se puede, porque es que el bus es de la Alcaldía, porque es que el	
702	bus viene de no sé dónde, o porque todo tiene que pasar directamente,	
703	quien atiende a la persona que viene en representación de la fundación	
704	es el rector y el rector no está o el rector tiene otras ocupaciones y no le	
705	da el aval al maestro para que lo atienda de forma directa, entonces las	
706	personas de la fundación se cansan de ir a golpear las puertas, se dicen	
707	no, este colegio no me sirve porque no me atiende y se van, que eso fue	
708	lo que pasó en el FAZU.	
709		

710	Ya habían cambiado directivas, ya había una rectora, entonces ya como	
711	que se frenaron todos los proyectos, de hecho muchos de los maestros	
712	dejaron de hacer proyectos allá, los proyectos se acabaron en su totalidad,	
713	hasta donde yo me retiré ya no había proyectos.	
714		
715	Las directivas juegan un papel decisivo, eso es fundamental, eso es total.	
716	Si las directivas frenan la situación, frenan a los maestros, los maestros	
717	se cansan, ya no siguen y no continúan en los proyectos. Yo por ejemplo	
718	allá en el FAZU ya dejé de hacer proyectos, ya no volví ni siquiera a ser	
719	lombricultivo. Con mis horas cátedra... alcancé a hacer el último proyecto	
720	antes de salir de allá y me metí con todo lo que es la ruta STEM.	
721		
722	F: Ahí logré hacer un grupito de cinco estudiantes y trabajamos	
723	lombricultivo con STEM y logramos pasar hasta el tercer nivel. Ahí	
724	logramos llegar con ese grupito, que fue cuando me retiré, pero ese fue	
725	como el último proyecto al que me apunté y eso dije: <i>"Vamos a hacerlo a</i>	
726	<i>ver si nos dejan"</i> , y siempre también existieron algunas trabas para ese	
727	proceso.	
728		
729	En el FAZU el ambiente laboral se puso pesado, los últimos años fue	
730	bastante pesado. Pesado en el asunto en que los maestros también se	
731	encargaron de hacer su... como sus grupos de trabajo, como sus grupos	
732	empezaron a... Entonces, si usted no está con... y a tomar las cosas de	
733	forma muy personal.	
734		
735	Entonces, si usted no está conmigo, está en mi contra. Yo no soy de ese	
736	tipo de personas. Yo hablo con todo el mundo y con todo el mundo me	
737	trato y con todo el mundo... Pero entonces llegó un momento en que	
738	tocaba decir, no, yo me quedo aquí en mi escritorio y trabajo lo que tenga	
739	que trabajar, no hablo con esta persona, no hablo con aquella, porque si	
740	hablo con esta entonces estoy en contra de esta y eso se volvió como...	
741	como una jauría de caimanes ahí... entonces eso volvió complejo. Y	
742	precisamente fue por el cambio a nivel administrativo, ese nivel	
743	administrativo que resulta fundamental para el colegio.	
744		
745	Mientras la directiva asuma una actitud de yo soy el que mando, yo soy el	
746	que hago, yo soy el que dirijo todo y no delego, no delego funciones, no	
747	delego situaciones, pues es un colegio que se maneja como una finca,	
748	donde hay un capataz y el capataz es el que dirige todo. Y entonces, un	
749	colegio no es una finca y eso es lo que tenemos que también entender,	
750	que muchas personas, inclusive maestros que llegan a ese nivel de	
751	directivo se les olvida que un colegio no es una finca. Y entonces, creen	
752	que si el rector es <i>"yo, y yo, y yo"</i> , y si <i>"yo no autorizo, si yo no..."</i> , entonces	
753	no hace nada, no se ejecuta nada. Doy por ejemplo una situación: En la	
754	jornada tarde hubo una profesora de biología, muy, muy, muy...	
755		
756	Adriana. Ella llegó después, una profesora muy activa, ella es bióloga,	
757	bióloga pura. Entonces llegó con muchos proyectos, llegó a hacer	
758	jardines, llegó a hacer macetas, llegó a hacer todo. Y entonces el que le	
759	digan: <i>"¿Y usted por qué colgó esa matera ahí? Y es que yo no la autoricé.</i>	
760	<i>¿Y usted por qué citó a estos padres de familia? Es que yo no los autoricé.</i>	
761	<i>¿Y usted por qué va a hacer un...?"</i> Pues ya la maestra dijo, no, como que	
762	hasta aquí llegué. Y el que: <i>"Ah no, usted no puede pedir, cuando yo me</i>	
763	<i>salí, usted no puede pedir jornada mañana porque es que yo no la</i>	
764	<i>autorizo..."</i> Ese tipo de cosas se dieron ahí en el caso.	
765		
766	Una cosa de poder donde mando yo y yo y yo y ya. Entonces eso hace	
767	que un colegio se frene y se empiece a trabajar, como una finca.	

768	Nuevamente repito, el colegio no es una finca. Frena procesos, frena situaciones, frena la creatividad de los maestros, frena todo lo que se pudiese haber hecho en un colegio. Y de hecho, para respuesta hoy, no están ni siquiera entre los 10 mejores colegios de la localidad.	
769		
770		
771		
772		
773	Quando yo salgo del FAZU, yo ya había solicitado traslados en todas las convocatorias, pero nunca me fue concedido. Se dio una circunstancia a nivel convivencial. Y la circunstancia es que hubo una amenaza. Y sí, se realizó una salida a teatro. Un teatro que queda cerca al Chorro de Quevedo.	
774		
775		
776		
777		
778		
779	Relacionado con José el profesor de teatro, que ha sido muy activo en conseguir las boletas. Entonces él consiguió unas boletas para llevar estudiantes a que observaran teatro. Entonces nos fuimos a buscar, a llevar los chicos, una salida normal. Pero había unas restricciones.	
780		
781		
782		
783	¿Cuáles eran las restricciones? Las restricciones eran que los estudiantes tenían que llevar sus loncheras, sus paquetes y no podían comprar nada comestible ni de bebidas en el Chorro de Quevedo. Pues por los antecedentes que tiene la zona. La zona se caracteriza por tener unas situaciones de venta de licores, de venta de drogas. Entonces para evitarnos ese tipo de líos se hizo, como la aclaración. Los estudiantes no pueden hacer compras en el Chorro. Deben llevar absolutamente todo.	
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791	En ese proceso salimos, ya saliendo del teatro. Yo soy de los últimos maestros que salen del teatro sacando ya mi grupo, dirección de curso. Saco mi grupo y cuando salgo encuentro de frente mío tres estudiantes de noveno tomando chicha.	
792		
793		
794		
795		
796	Y pues les indico que está prohibido, les retiro las botellas, se las entrego a cada director de curso. Y ustedes miren cómo manejan porque yo hasta ahora salía con mi curso. Ya los mismos estudiantes que les... <i>“Ah, pero tal persona también tiene licor, tiene una botella. Pues ¿por qué no se la quita él?”</i> Pues me dirijo al estudiante, efectivamente me la entrega, se la entrego al orientador. Y pues de hecho yo no me quedé con ninguna de las botellas. Una se fue para el orientador, otra se fueron para los directores de curso. Y ellos recogen el material. Y pues lo que ellos hacen es que la riegan. La riegan y les llaman la atención pero no más. Entonces salimos de ahí, luego...	
797		
798		
799		
800		
801		
802		
803		
804		
805		
806		
807	Yo no salgo enojado, yo salgo bien, normal. Pero salimos ya para el colegio, subamos los buses, llegamos al colegio. Llegamos al colegio y los estudiantes ya se dirigen para sus casas. Entro a dejar las planillas que comúnmente llevamos nosotros, que son todas las carpetas de los estudiantes, que se suelen llevar por si se accidentan. Entonces, entro a dejar eso, me demoro como 15-20 minutos entregando ese material y saliendo. Cuando salgo me encuentro con un estudiante afuera. Era como la una de la tarde, como la una y cuarto ya. O sea, nuestra jornada era hasta las doce y cuarto o doce y media, se entregaron los estudiantes a la una. Y ya se supone que todo el mundo está en su casa. Salgo y encuentro al estudiante afuera del colegio y me dice: <i>“Profe, ¿entonces qué vamos a hacer con las botellas de chicha? Porque esas las compré yo”</i> .	
808		
809		
810		
811		
812		
813		
814		
815		
816		
817		
818		
819		
820		
821	Y le digo: <i>“Mañana nos vemos en rectoría.”</i>	
822	No tengo lío, mañana nos vemos en rectoría.	
823		
824	Eso fue como miércoles. Entonces, mañana nos vemos en rectoría.	
825	<i>“Profe, entonces no me va a devolver lo de la chicha.” “Mañana nos vemos</i>	

826	<i>en rectoría” también. “Profe, entonces, pilas. Pilas, porque no me va a</i>	
827	<i>devolver lo de la chicha”. “Mañana nos vemos en rectoría.”</i> Entonces paso	
828	el comunicado y ya. Entonces, seguimos caminando y el chico	
829	básicamente me amenaza y me dice: <i>“Profe, esto no se queda así.”</i>	
830		
831	En actitud totalmente desafiante. <i>“Eso no se queda así.”</i> Bueno, listo.	
832	Entonces, al siguiente día se cita al padre de familia y al estudiante a	
833	coordinación. No estaba Lourdes, la anterior coordinadora. No, ella ya se	
834	había ido hace ya un año. Nos citan, bueno, se citan al padre acudiente.	
835	El padre acudiente llega y básicamente el que manda es el chico.	
836		
837	Entonces, se coloca sus gafas, sus lentes negros, se sienta como chacho	
838	ahí... Y el papá lo único: <i>“Profe, ¿me va a devolver las botellas de chicha</i>	
839	<i>que le quitó a mi hijo?”</i> Ya, ni siquiera, oiga....	
840		
841	Entonces, como había otros tres niños citados también, los otros tres sí,	
842	los padres de familia, ellos sí tomaron la chicha. <i>“¿Cómo es posible que</i>	
843	<i>ustedes hayan comprado la chicha y cómo es posible que ustedes estén</i>	
844	<i>tomando?”</i> . Y de hecho, uno de los estudiantes, la mamá dice: <i>“Pero es</i>	
845	<i>que si usted sabe que usted no puede tomar nada que tenga alcohol</i>	
846	<i>porque usted es alérgico al alcohol, donde usted le dé una crisis allá, ¿qué</i>	
847	<i>hacemos nosotros?”</i> Ya que, de parte, estuvo bien haberle quitado la	
848	chicha porque ese chico le da un ataque anafiláctico ahí.	
849		
850	¿Qué hacemos nosotros como maestros allá? Pero todo eso no se tuvo	
851	como presente en ese momento. El otro padre de familia ahí, pues, siguió	
852	también igual con su desafío, que no le habían devuelto lo de la chicha al	
853	muchacho y el muchacho ahí, todo con sus lentes negros, ahí bien	
854	sentado, un estudiante de noveno.	
855		
856	Entonces, básicamente, ahí siguió en ese tono amenazante, en la reunión.	
857	Esperamos que los otros padres de familia se fueran, se quedó solo el	
858	padre de familia y el estudiante y, pues, básicamente no se llegó a ningún	
859	acuerdo conciliatorio porque la amenaza seguía permanente. Y, pues, si	
860	uno conoce los antecedentes de ese muchacho, entonces resulta que,	
861	pues, por conocimiento de causa y de su entorno, uno sabe que ese	
862	muchacho era uno de los líderes de pandillas de la zona. Entonces, es	
863	una amenaza que no se puede dejar desestimar y mucho menos dejarla	
864	de lado. Entonces, yo hago todo el proceso. Hago todo el trámite	
865	respectivo frente al proceso de traslado por amenaza.	
866		
867	Voy hasta la ADE, voy a todo el proceso y, pues, realmente me conceden	
868	el traslado y a la Fiscalía, claro. Con ese chico después, hasta donde	
869	tengo entendido, al año siguiente se trasladó para Soacha. De ahí para	
870	allá no tengo... y como que otra vez regresaba al colegio, creo que este	
871	año, el año pasado como que se graduó. Este año, este año se graduó.	
872	Este año, este año se graduaba.	
873		
874	En septiembre del año pasado me traslado al Nicolas Esguerra. F: Yo llego	
875	a finalizar el año allá. La salida del FAZU básicamente fue ese día salir y	
876	no regresar. Porque la fiscalía fue tajante en eso, que no regresa allá a	
877	ese colegio. Y dejar todo. Y dejar todo allá, los compañeros sin despedida	
878	ni nada.	
879		
880	¿Nostalgia? Sí, claro, de cierta manera, claro. Ningún compañero dijo	
881	<i>¿Félix, ven, Que fue lo que pasó?.</i> No, nada. Así era el nivel de la	
882	situación. Tuve que estar en tratamientos psiquiátricos y psicológicos.	
883		

884	Tuve que entrar en un proceso de psicología y psiquiatría más o menos	
885	por tres meses.	
886		
887	La frustración mía más grande fue ese pelado, o sea, ese pelado que se	
888	le dio mucha oportunidad, un pelado que se intentó dialogar con él porque	
889	era un pelado que yo le tenía seguimiento, que se le tenía seguimiento,	
890	no solo por mí, sino por varios maestros, tres años, digamos que desde	
891	que llegó a sexto; sexto, séptimo, octavo y noveno, porque ya sabíamos	
892	cuáles eran sus andanzas desde sexto.	
893		
894	O sea, un chico que se le quemó mucho, se le quemó mucho, mucho,	
895	mucho tiempo, se le dieron muchas oportunidades y el no lograr ni siquiera	
896	mediar en él, en el aspecto humano, eso es lo que más duro le da a uno.	
897		
898	O sea, porque, y empieza uno también a entender, cuando ya uno	
899	empieza a tener como el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento	
900	psicológico, empieza uno también a entender que, que pues hay vidas que	
901	no van a cambiar y por más de que uno haga el esfuerzo y queme, y se	
902	queme uno tratando de cambiarlos y tratando de mejorar su situación	
903	social, no va a ser así.	
904		
905	Y eso lo da, o sea, se da uno cuenta en psiquiatría ya cuando el	
906	profesional le dice, usted tranquilícese porque usted no puede cambiar el	
907	mundo. Usted sí está cumpliendo un papel, pero usted, su papel es	
908	simplemente ir, mostrarles un camino y el camino que ellos puedan usar,	
909	el que les determine su futuro y su vida, pero usted no es el responsable	
910	de la vida de ese muchacho.	
911		
912	Esa fue la parte más dura, esa fue la parte más fuerte de ese proceso, fue	
913	esa. El entender eso, el que no se haya logrado con este pelado, lo que	
914	logré con el primer pelado que te comenté.	
915		
916	Porque pues esos se toman como retos, retos de transformación de vidas,	
917	retos de cambiar la vida de un muchacho y el que no se logre... cuando	
918	no se logra ese efecto, eso marca y eso marca también porque pues,	
919	resulta que no todas las vidas son iguales, ni todos los consejos se reciben	
920	de la misma manera, entonces entender que no se logró con ese	
921	muchacho, ese objetivo es fuerte, es fuerte, esa es la parte más fuerte.	
922	De pronto de los compañeros, pues ya casi la mayoría de compañeros se	
923	habían ido, ya los últimos que quedamos somos tres, cuatro, no más.	
924		
925	Gina también ya se había ido, Sonia (profesora de español) ya se había	
926	ido, Yeimy (profesora de inglés) se había ido, Sandra (profesora de	
927	español) también se había ido, ya casi todos se habían ido. -profesores	
928	que ingresaron junto con el profesor en el 2010 al colegio el FAZU-	
929		
930	Lourdes (la coordinadora) también, ya. Ya todos los maestros que	
931	armamos ese equipo; de haber sacado al colectivo en las primeras	
932	páginas de la localidad y de la ciudad, ya se habían ido todos, ya	
933	quedábamos unos poquitos más.	
934		
935	En mi casa, mi esposa asustadísima, mi esposa, mis hijos asustados	
936	también, esa situación, sí. El llegar ya, el, por ejemplo, ir con la parte de	
937	Fiscalía, a la Estación de Policía Usme, la Estación de Policía de Kennedy,	
938	donde me trasladaron, para dejar el precedente ahí, todo ese proceso que	
939	la familia no lo recibe muy bien. El solamente ir al centro comercial	
940	Altavista, que queda allá a la cuadra de mi casa, porque pues ahí venían	
941		

942	chicos de Usme, entonces el tener ese cuidado ahí, esos primeros meses	
943	fue fuerte.	
944		
945	Ha impactado, el sentirse uno amenazado, el sentir que pronto pudieran	
946	tomar responsabilidades con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno,	
947	eso es fuerte y eso pega, y eso, todo eso es parte del proceso psicológico	
948	y psiquiátrico.	
949		
950	Llego al Nicolás, en el Nicolás soy recibido por un grupo también de	
951	maestros muy trabajadores, a nivel de ciencias, ya no es un solo maestro	
952	de ciencias, o dos de ciencias que damos en el FAZU, sino ya hay diez,	
953	entonces diez maestros de ciencias y llego a cubrir, como se dice, los	
954	huequitos que van quedando en ciencias, entonces cubro aquí, cubro allá.	
955	Maestros que tenían licencia, maestros que ya estaban a punto, que	
956	tenían las citas médicas, entonces llego a cubrir como esos huequitos.	
957		
958	Pelados más fuertes que los que, con situaciones sociales más fuertes	
959	que las que hay en el FAZU, niveles de vida mucho más complejos. A nivel	
960	social los estudiantes son más complejos de atender.	
961		
962	El FAZU todavía mantiene algo rural, mantiene algo de su situación. Sí,	
963	efectivamente, claro, a nivel social. Pelados ¿qué me duele del FAZU? Me	
964	duele, y realmente es también como un peso que me quité de encima, y	
965	es que la localidad Quinta es mi localidad, y la localidad Quinta es donde	
966	yo me crié también, es de donde salgo, de donde surjo, de donde me	
967	hecho y creí que tenía más responsabilidad con esos chicos porque eran	
968	parte de mi entorno.	
969		
970	Cuando llego al Nicolás Esguerra me siento un poquito liberado de esa	
971	responsabilidad porque ya no son mi entorno, ya no son, sí, son chicos,	
972	sí, que tienen, con los que tengo una responsabilidad, pero ya más	
973	educativa y no tanto a nivel de mejorar su calidad de vida, porque ya	
974	también entiendo que ya no es mi responsabilidad total, que juega un	
975	papel sí, pero ya no es tan grande como la responsabilidad gigantesca	
976	que yo sentía allá en el FAZU.	
977		
978	Porque al FAZU lo sentía como mío, como parte de que estos chicos	
979	merecen tener las oportunidades que de pronto yo no tuve en su	
980	momento, merecen una educación de calidad que les puede abrir puertas,	
981	merecen aprender lo que necesitan aprender, lo que aprenden tanto los	
982	estudiantes de los estratos 5 o 6, que ellos merecían eso. Entonces tenía	
983	una mayor responsabilidad en el FAZU y sentía como ese peso más	
984	gigantesco en el FAZU que el que siento ahorita en el Nicolás. Claro, tengo	
985	un compromiso con chicos efectivamente, pero me quito ese peso de	
986	responsabilidad de mi entorno, de mi localidad.	
987		
988	De pronto los que se fueron antes, cuando éramos un grupo de trabajo, a	
989	varios les pasó eso, y quizás los extrañen, sus dinámicas, porque fue en	
990	un momento en el que todavía estaba la unión, todavía existía. Cuando yo	
991	salgo, pues realmente no, ya no quedaba mucho de esa unión, ya no	
992	quedaba mucho de ese proceso, ya no se podían hacer cosas, ya no se	
993	podían hacer proyectos, ya no se podía hacer nada. Entonces, para mí	
994	esa parte de irme del FAZU no tuvo ese desprendimiento que de pronto	
995	pudo haber causado el irme. No, no lo vi, no lo sentí de esa manera. De	
996	hecho, ya quería irme quería salir de allá y precisamente porque ya me	
997	sentía con ese peso, esa responsabilidad pero no la podía cumplir. Antes	
998	la responsabilidad realmente era compartida.	
999		

1000	Oiga...venga, saquemos a estos chicos, démosles a estos chicos lo que	
1001	ellos necesitan para mejorar su calidad de vida, démosles a estos chicos	
1002	para que ellos superen y tengan otras opciones, tengan otras	
1003	oportunidades, que sacáramos nosotros allá en ese entonces, no, deben	
1004	ser chicos de Ser Pilo Paga, eso no era gratis, fueron nueve chicos que	
1005	salieron en una sola promoción para "Ser Pilo Paga" eso no fue gratis esas	
1006	son experiencias bonitas que nos quedaron allá.	
1007		
1008	Y muchos y muchos de ellos para universidad pública y los que menos	
1009	entraron al SENA fácilmente y la calidad de personas que se forman, claro,	
1010	total. Entonces esa parte pues ya no se vio, ya no existía (cuando yo salí),	
1011	ya no se veía como esa camaradería y esa responsabilidad de todos frente	
1012	a un proceso, ya no aplicaba. Entonces ya el salir de allá no fue como tan	
1013	doloroso, igual como de pronto, en mi caso los 10 primeros años de mi	
1014	academia como estaba en un colegio privado, salía a otro colegio privado,	
1015	entonces los cambios realmente para mí no eran tan traumáticos. Yo	
1016	siempre iba de un colegio bueno, como un colegio regular, como un	
1017	colegio malo...	
1018		
1019	Entonces encontrarme de pronto con una población, no era como la	
1020	expectativa. Yo sabía que un colegio puede ser mejor o peor. Sí, ahorita	
1021	en el Nicolás es un poquito fuerte ya la situación, a nivel convivencial de	
1022	los chicos es pesadita, pero ya ha ido mejorando, creo que ahorita se	
1023	dieron cuenta en las directivas porque era un colegio anteriormente y los	
1024	profes comentan, era un colegio de los de mostrar en Bogotá y	
1025	desafortunadamente bajaron su nivel muchísimo.	
1026		
1027	Este año para mí fue pesado. Pesado, porque tuve una hora con cada	
1028	curso. ¡Qué locura! O sea que tuve 22 cursos. Física y química. Al profesor	
1029	de ciencias le toca dar física en sexto y en octavo, entonces fue pesado	
1030	por esas circunstancias, esperemos a ver cómo me ajustan este año el	
1031	horario, porque fue pesado. Yo acepto los retos, mi vida ha sido de retos	
1032	y de aprender. Entonces, siempre que llego a un colegio algo aprendo,	
1033	algo nuevo. Este año fue un aprendizaje, efectivamente. Este año tuve la	
1034	opción también de tener practicante de la Distrital. Y una practicante que	
1035	estuvo todo el año conmigo y que me sentí satisfecho por todo lo que ella	
1036	logró superar. Fueron situaciones difíciles: estar con sexto no es fácil.	
1037		
1038	Estar con octavo, que ya un octavo que están en esa transición entre la	
1039	niñez y la adolescencia que tampoco es fácil. La pelada que asumió estar	
1040	conmigo tuvo que asumir unos retos gigantescos por las edades y por la	
1041	forma porque igual era una sola hora de clase, unos restos. También me	
1042	sentí satisfecho porque la chica aprendió a autoevaluar su proceso.	
1043	Yo tengo la costumbre de que soy directo. A mis estudiantes siempre les	
1044	he dicho las cosas tal y como son.	
1045		
1046	Entonces salíamos de la clase: <i>"Te fue mal en esto, mira hiciste esto,</i>	
1047	<i>dijiste mal esto, tienes que corregirlo para la siguiente clase."</i> Y a la	
1048	siguiente clase yo veía las correcciones.	
1049		
1050	Y ya en el segundo semestre ya no tenía yo que decirle: <i>"Profesor me</i>	
1051	<i>equivocé en esto, me equivocé en lo otro"</i> , ya era ella quien me decía:	
1052	<i>"Me pasó esto..."</i> listo. Ya empezaste, perfecto. A ser reflexivo y es un	
1053	proceso que como maestro se tiene que hacer de forma permanente	
1054	porque nosotros sabemos que, teníamos 7 octavos, pero 8-1 era diferente	
1055	a 8-2 y 8-3 diferente a 8-3, cada octavo es un mundo distinto.	
1056		
1057		

1058	La dinámica que yo aplico en 8-1 no funcionó con 8-5, por ejemplo.	
1059	Entonces ahí tenía que hacer cambios y tenían que hacer cambios	
1060	rápidos. Yo tengo preparada una clase de esta manera, pero tengo que	
1061	en el momento de ponerla en práctica hacer cambios porque si veo que	
1062	no me está funcionando tengo que rápidamente modificar la situación y	
1063	no tengo que dejar perder a los chicos.	
1064		
1065	Entonces eso lo aprendió y en una hora de clase con cada grupo.	
1066	Entonces, me siento satisfecho porque la chica se fue aprendiendo cosas.	
1067		
1068	El mensaje hoy es que, y se lo dije a mi practicante este año, y es: Primero,	
1069	es el querer. Si tiene la vocación de ser maestro, hágalo, pero reflexione.	
1070		
1071	Reflexiónelo muy bien porque es una profesión donde no se va a hacer	
1072	plata, el que asume la responsabilidad de ser maestro es porque le nace,	
1073	porque quiere de cierta manera transformar vidas y ese es el papel que	
1074	vamos a hacer nosotros, formar vidas en lo posible.	
1075		
1076	No le niegue la opción a ninguno de los estudiantes, por más terribles que	
1077	sean, de pronto esos chicos terribles algo tienen y algo les hace falta. Y	
1078	en ese algo les hace falta podemos estar nosotros aportándole a ese	
1079	faltante.	
1080		
1081	Y el observar que de alguna manera estos chicos crecen, cambian, se	
1082	transforman, modifican, son circunstancias que se dan. Hay unas	
1083	anécdotas antiguas de pronto del colegio privado donde ya me he	
1084	encontrado con algunos estudiantes: <i>"Profe gracias porque, mire hoy soy</i>	
1085	<i>Ingeniera Química"</i> , o <i>"Ya hice el doctorado en Química Orgánica"</i> ,	
1086	maestros que fueron estudiantes de uno, pero que ya hoy son maestros	
1087	de maestros, eso es significativo.	
1088		
1089	Encontrarse con alguien que: <i>"Profe, estoy trabajando en el hospital</i>	
1090	<i>Mederi, porque soy Ingeniera Ambiental y estoy con todos los procesos</i>	
1091	<i>ambientales del hospital."</i> Entonces, eso es significativo porque aporté un	
1092	granito de arena. Cuando yo inicié mi carrera: <i>"Yo quiero transformar la</i>	
1093	<i>sociedad, quiero transformar el mundo"</i> , pero eso no es cierto.	
1094		
1095	Empecé diciendo: <i>"Con que logre el objetivo, en uno de 50 estudiantes,</i>	
1096	<i>me sentiré satisfecho."</i> Y lo hice hasta su momento. La sociedad es	
1097	cambiante.	
1098		
1099	Hoy ya no puedo decir eso, ya hoy digo <i>"Uno en mil"</i> , porque la educación	
1100	no solo depende del maestro, depende de la sociedad y depende de la	
1101	familia. Entonces tampoco nos podemos dar golpes de pecho por la	
1102	transformación de las vidas cuando las vidas tampoco asumen su	
1103	responsabilidad de crecer.	
1104		
1105	Muchas veces nosotros como maestros nos sentimos agobiados porque	
1106	no logramos transformar una vida. Lo que me pasó a mí con esta	
1107	experiencia de salir del FAZU es eso, nos agobiamos por no transformar	
1108	una vida, pero resulta que hay vidas que no quieren ser transformadas y	
1109	tampoco nos podemos dar golpes de pecho por eso. Entonces,	
1110	cumplamos nuestro papel de la mejor manera posible, por vocación, por	
1111	lo que queremos hacer.	
1112		
1113	Intentemos lo más posible transformar vidas, pero no nos echemos culpas	
1114	ni nos damos látigo tampoco, porque pues tampoco es nuestra tarea, la	
1115	tarea es conjunta la tarea es: familia, sociedad y maestros; esa es la tarea.	

1116		
1117		
1118	Hoy hay dos que están fallando y nosotros no podemos asumir los tres	
1119	papeles. Entonces esa es como mi reflexión final: Si tú lo haces por	
1120	vocación, tú siempre le estás buscando el qué hacer, y enseñar para la	
1121	vida es la otra, enseñar para la vida. Logremos, hoy lo que nos piden los	
1122	chicos es enseñarles para la vida, nosotros ya no podemos ponernos a...	
1123	siempre estamos, no sé si acuerde, en contra un poquito de las temáticas	
1124	porque a veces nos casamos con los temas y los temas y los temas y no	
1125	queremos salir de los temas, eso no es lo importante, los temas hoy los	
1126	consiguen en internet, en las redes, hasta TikTok; por ejemplo, de cómo	
1127	funciona el corazón, para los mismos médicos hacen todo ese proceso,	
1128	entonces la información la encuentran en todas partes, pero la enseñanza	
1129	para la vida solamente la podemos dar nosotros como maestros,	
1130	enseñarles algo que efectivamente necesiten para vivir esas son como las	
1131	dos: No darnos látigo y enseñar para la vida.	
1132	Valores, que sean personas, todo un proceso integral. Todo, todo un	
1133	proceso integral... y enseñar para la vida es eso: a cumplir, cumplimiento,	
1134	el respeto, la honestidad. Yo por ejemplo les pregunto ¿Usted fue honesto,	
1135	me dijo que no lo había hecho? Ah listo, perfecto. En su autoevaluación	
1136	mejora. Es honesto en ese proceso.	
1137		
1138	He estado intentando presentarme para coordinador pero no he alcanzado	
1139	a pasar. Pero ahí seguiremos intentándolo, son nuevos retos.	
1140		
1141		
1142		
1143		
1144		
1145		
1146		
1147		
1148		
1149		
1150		